

ARAB PAREMILOGIYASINI SEMANTIK JIHATDAN O'RGANISHNING
DOLZARBLIGI

Abdullayeva Shaxnoza Baxodir qizi

Oriental Universiteti

Sharq tillari kafedrası o'qituvchisi

+998992280442

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15362084>

Annotatsiya: Ushbu maqolada "Arab xalq maqol va matallari badiiyatida semantikaning ahamiyati" arab maqol va matallarida semantika va lingvopoetika uyg'unligini ko'proq misollar orqali ko'rsatilindi. Arab xalq maqol va matallarida qo'llanilgan ko'plab badiiy san'atlarni sharhladi, maqol va matallardan ko'zlangan mazmunni ifodalashda arablarning balog'atli va fashohatli iboralar, kalimalar go'zal tasvir vositalari bilan qorishib ketishi haqida ma'lumotlar beradi.

Kalit so'zlar: arab tili, arab maqollari, lingvakultura, paremiya, adabiy til, arab davlatlari.

Abstract: In this article "The importance of semantics in the art of Arab folk proverbs and sayings" the combination of semantics and linguopoetics in Arabic proverbs and sayings was shown through more examples. Many artistic arts used in the proverbs and sayings of the Arab people are commented, and it gives information about the mixing of mature and eloquent expressions and words with beautiful visual means of the Arabs in expressing the meaning of proverbs and sayings.

Key words: Arabic language, Arabic proverbs, linguistic culture, paremia, literary language, Arab countries.

Ko'pgina tillarda, xususan Arab tilida maqol va matallar o'ziga xos, funktsional xususiyatlarga ega.

1) ko'rib chiqilayotgan tilning (Arab) paremiologik folklorining milliy o'ziga xosligi, birinchi navbatda, har bir xalq uchun voqelikka xos bo'lgan alohida qarashda, dunyoni tarixiy ravishda shakllangan maxsus idrokida, ijtimoiy va she'riy umumlashmalarning tabiatida namoyon bo'ladi. V. P. Anikinning yozishicha, Sharq xalqlarining ijtimoiy-tarixiy tajribasi (Arab xalqi) asosan dunyoning boshqa xalqlari (rus xalqi) tajribasiga o'xshaydi, chunki hamma joyda ishchilar moddiy boyliklarni ishlab chiqaradigan va ijtimoiy - tarixiy taraqqiyotda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan ijtimoiy kuchni tashkil qiladi. Ma'lumki, har bir inson individual xususiyatlarga ega. O'zaro munosabatlar nomi bilan tahlil qilingan Arab va rus paremiyalari orasida biz shaxsning psixologik o'ziga xosligini va turli sharoitlarda his-tuyg'ularning namoyon bo'lish xususiyatlarini, shuningdek, odamning ushbu holatlarga munosabatini aks ettiruvchi paremiyalarni aniqladik. Shunday qilib, rag'batlantirilgan shaxsiy fazilatlarga quyidagilar kiradi:

1. Sharaf. Sharafni ko'rsatadigan Arab va rus paremiyalari mag'rurlik va olijanoblik tasvirlariga asoslangan.

قم بتمية أرضك وحماية شرفك .

O'z eringizni o'stiring va sharafingizni himoya qiling.

Sharaf mavzusidagi paremiyalar:

الفخر هو شرف الفتاة

لا يمكنك خداع فتاة فخورة

Mag'rurlik-bu qizning sharafi.

Siz mag'rur qizni alday olmaysiz.

2. Saxiylik. Ko'pgina Arab maqollari tarkibi bilan inson yaqinlariga nisbatan saxiy bo'lishi kerakligini ko'rsatadi.

ما هو جيد بما فيه الكفاية لشخص واحد هو جيد بما فيه الكفاية لشخصين

Biri uchun etarli bo'lgan narsa, ikkitasi uchun etarli.

Saxiylik mavzusiga nisbatan rus tilidan ekvivalent:

Ikkita ovqat pishirish uchun siz uchtasini ovqatlantirasiz.

إذا كنت قد عدت من رحلة، فأحضر حجرا على الأقل لعائلتك

Agar siz sayohatdan qaytgan bo'lsangiz, unda oilangizga hech bo'lmaganda tosh olib keling.

3. Mas'uliyat. Lingvokulturaning javobgarlik ma'nosi bilan ajratish, yaqinlari uchun javobgar bo'lgan odamning qiyofasiga asoslanadi.

كل واحد منكم راعي وكل واحد منكم مسؤول عن قطيعه. الرجل هو راعي لعائلته وهو مسؤول عن قطيعه، والمرأة راعي في منزل زوجها ومسؤولة عن قطيعها.

Sizlarning har biringiz cho'pon va har biringiz o'z suruvingiz uchun javobgarsiz. Erkak o'z oilasi uchun cho'pon bo'lib, o'z suruvi uchun javobgardir, ayol turmush o'rtog'ining uyida cho'pon bo'lib, o'z suruvi uchun javobgardir.

Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.) ushbu bayonoti oilaning har bir a'zosini mas'uliyatli shaxs bo'lishga va oilaviy vazifalarini jiddiy qabul qilishga undaydi. Ushbu bayonot hozirgi kunda maqol sifatida juda dolzarbdir.

4. Allohdan qo'rqish. Allohdan qo'rqishni ifodalovchi lingvokulturaning asosi ikkala o'rganilgan tilda ham insonga foyda keltirishi yoki jazolashi mumkin bo'lgan Allohning tasviridir.

[Tunis folklori] إذا لم يكن والداه راضين عنه، فلن يرضى الله عنه

Agar ota-onasi undan mamnun bo'lmasa, Alloh (u insondan) mamnun bo'lmaydi.

6. Xushomadgo'ylik. Arab va rus maqollari xushomadgo'ylikni qoralash o'rniga uni rag'batlantirishi juda muhimdir.

مساوي لأخيه، مملقا من قبل أعدائه

Akasi bilan teng, dushmanlari bilan xushomadgo'y.

Yaxshi odamlar bilan birodarlik munosabatlarini o'rnating va yomon odamlarga xushomad qiling.

O'rganilayotgan tilda qarindoshlik munosabatlari nomi bilan paremiyalar aniqlandi, ular quyidagi shaxsiy xususiyatlarni qoralaydi:

1. Shafqatsizlik. Shunisi e'tiborga loyiqki, Arab paremiyalari nafaqat bolalarga nisbatan shafqatsizlikning namoyon bo'lishini qoralamaydi, balki ushbu hodisani ta'lim maqsadlarida rag'batlantiradi.

إذا لم تجعل قلبك قاسيا، فلن تربي طفلا

Agar siz yuragingizni shafqatsiz qilmasangiz, unda siz bolani tarbiyalamaysiz.

Bu bolalarni qattiqqo'llik bilan tarbiyalash zarurligini ta'kidlaydi.

2. Gapirish. Arab paremiyalarida ko'pincha erkak va ayolning gab haqidagi maqol va so'zlari uchraydi.

تقول أمي إن والدي قاتل!

Otam jang qildi, onam aytadi!

Bir kishi urushdan qaytdi. Qo'shnilari kelib, yangiliklarni so'rashni boshladilar. Va uning xotini gapira boshladi: "u togoto qabilasidan o'ldirdi, falonchini mag'lub etdi, falon yaralandi...». Uning o'g'li hayron bo'lib: "otam jang qildi, onam aytadi", dedi. Ushbu maqol, ular odam ishtirok etmagan voqeani tasvirlayotganini namoyish qilmoqchi bo'lganlarida qo'llaniladi.

2) yaqinlar o'rtasidagi munosabatlarga bag'ishlangan maqollarda ifodalangan diniy jihat.

O'rganilgan Arab va rus paremiyalarida qarindoshlik munosabatlari nomi bilan diniy tarkibiy qism mavjud bo'lib, bu ikkala xalqning yuksak ma'naviyatini ko'rsatadi. Bunday maqollar xalqning diniy g'oyalari va an'alarini aks ettiradi.

Arab paremiyalarida din bilan bog'liqlik quyidagicha ifodalanadi:

1. Qur'oni Karimda.

(35-Sura, 43-oyat). *و لا يحيق الكمر السيء إلا بأهله*

Yovuz hiyla faqat uning (yovuzlik) oilasini o'rab oladi.

Yomonlik faqat yomonlik qilayotganlarni o'rab oladi. Ya'ni, inson o'zini qanday tutishi yoki uning ichki dunyosi qanday ko'rinishi uni o'rab turgan narsa haqida gapiradi.

(24-sura, 26-oyat)

الخبثت للخبثين و الخبيثون للخبثت و الطيبت للطيبين و الطيبون للطيبت (26، النور)

Yomon ayollar yomon erkaklar uchun, yomon erkaklar yomon ayollar uchun, yaxshi ayollar yaxshi erkaklar uchun, yaxshi erkaklar esa yaxshi ayollar uchundir.

2. Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.):

المرأة مثل الضلع: إذا بدأت في تقويمها، فسوف تكسرهما، وإذا كنت ترغب في الاستمتاع بها، استمتع بها (Хадис)
على الرغم من اعتوائها

Ayol qovurg'aga o'xshaydi: agar siz uni to'g'rily boshlasangiz, uni sindirib tashlaysiz va agar siz undan zavqlanishni istasangiz, uning egriligiga qaramay zavqlaning.

Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.) ning ushbu so'zlarida ayolning mohiyati va uning tabiati tushuntirilgan. Ayol har doim eri hohlaganidek to'g'ridan-to'g'ri yopishib ololmaydi va turmush qurgan erkak uni to'g'ri va mukammal ko'rinadigan narsaga muvofiq tuzatmasligi kerak. Ushbu kontekstda qovurg'ani sindirish ayol bilan ajrashishni anglatadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Глебова В.Д. Пословицы и поговорки Брянской области. – Брянск: РИО БГУ, 2008. – 200 с.
2. Шайхуллин Т.А. Русские и арабские паремии с компонентом-наименованием родственных отношений: концептуально-семантический и этнокультурный аспекты. – Казань, 2012 – 340 с.
3. *64ص - بيروت، 1996 - مكتبة لبنان معجم الأمثال العربية صف مصطفى عبد العز*
4. *16.68 ص - دار الجليل من أروع ما قال الشعراء العرب الحكماء إيميل نلصف*
5. <https://www.culture.ru/s/slovo-dnya/folklor/>